

OXYFUEL – VERBRENNUNG

Reduzieren Sie Ihren Brennstoffverbrauch und Ihre CO₂ Emissionen durch effiziente Hochtemperaturprozesse

WAS BRINGT MEINEM BETRIEB DIE OXYFUEL- TECHNOLOGIE?

Brennstoffeinsparungen

Reduktion der CO₂-Emissionen

Kosteneinsparungen

Möglichkeit der CO₂-Abscheidung
und -Nutzung

WAS SIND DIE ANFORDERUNGEN AN MEINE PROZESSE?

- ✓ Die größten Effizienzsteigerungen ergeben sich bei hohen Prozess- und Abgastemperaturen
- ✓ Die Oxyfuel-Technologie erfordert den Einsatz von Sauerstoff. Idealerweise existiert in Ihrem Betrieb bereits eine O₂-Versorgung.
- ✓ Bei Anwendung der Oxyfuel-Technologie entsteht eine Rauchgaszusammensetzung, welche die CO₂-Abscheidung begünstigt. Im besten Fall kann das CO₂ betriebsintern genutzt werden.

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

- Schritt 1:** Erhebung des Erdgasverbrauchs sowie der Prozess- und Abgastemperaturen am Standort
- Schritt 2:** Abschätzung des Einsparungspotentials
- Schritt 3:** Konzeption der Technologieintegration am Standort

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen